

PRESERVAR NOSSA SAÚDE: UM PATRIMÔNIO COMUM

A combinação de tecnologias e conhecimentos em saúde garante melhores cuidados, divide custos e cria empregos locais. A escuta de realidades plurais na saúde permite-nos humanizar os cuidados de saúde, e reforçar a nossa resiliência face às crises. 20 depoimentos, festival 'vamos cuidar juntos'.

Os corações unidos ilustram a escuta e comum de sentimentos plurais, a coabitação entre sistemas de conhecimento.

O trevo convida à harmonia entre a Natureza e a nossa natureza profunda. Raro e humilde, o trevo de quatro folhas inspira alegria e felicidade.

As cores, que brotam das sombras, nos convidam a revelar o invisível.

abordagens inclusivas que fortalecem nossas capacidades coletivas e individuais para cuidar

... em vez de técnicas universalistas
que dissociam

- contribuições do pluralismo de atores de campo e pesquisadores pioneiros
- diálogo melhorando a coabitação entre sistemas de conhecimento
- exclusão de projetos com fins lucrativos

- fortalecer a inclusão de comunidades vulneráveis, que são pouco visíveis
- compartilhar histórias unificadoras
- elaborar vínculos entre temas (corpo-mente-consciência)

uma cocriação baseada na introspecção, na escuta ativa e na capacidade de concordar

... em vez de medidas impostas
que desumanizam

PRÁTICA

- programa resultante da convergência de realidades plurais
- formato que promove compromisso pessoal sustentado
- evento “fora dos muros” para recarregar as energias em contato com a natureza

FUTURO

- refinar nosso método de emergência em torno dos desafios sociais
- promover a auto-organização de eventos humanos semelhantes
- tornar pesquisas e eventos mutuamente nutritivos

conhecimentos gerados por cidadãos, livremente acessíveis e enriquecíveis

... em vez de inovações cujos lucros
beneficiam uma minoria

- contribuições voluntárias quantificadas
- trocas documentadas em mediawiki, em vídeo e podcast
- patrimônio divulgado sob licença livre, em formato padrão editável e aberto, se possível

- desenvolver uma plataforma para reunir recursos para nossa saúde (eco. de escala)
- construir uma base para preservar o patrimônio cocriado a longo prazo
- remover barreiras ao acesso a contribuições: alfabetização, línguas, etc.

O festival é um convite para explorar como recuperar nossa saúde e definir juntos as regras que nos afetam. É reconhecer que temos, juntos, os recursos e as capacidades para que cada ser humano possa viver com dignidade.t.

Fabio Balli

"FREE TECHNOLOGY" EM SAÚDE

OPENVILLAGE.CH 2020

Hoje, um em cada dois humanos não tem acesso a cuidados essenciais. Apesar disso, os custos médicos aumentaram 17% em 15 anos. Associar o design de equipamentos médicos permite melhorar o acesso a cuidados de qualidade e promove a criação de empregos locais.

Quando vi o vídeo de um carpinteiro e um cliente colaborando e projetando dedos imprimíveis em 3D, criei um mapa. As pessoas que queriam fazer mãos ou precisavam delas colocavam alfinetes nelas. A função social e psicológica das próteses é pelo menos tão importante quanto a médica, mecânica. Uma criança disse: "Eu tenho uma mão estranha e tenho pesadelos. De monstros me perseguindo. Mas agora eu me viro para eles e digo: vocês não me assustam porque eu tenho duas mãos!". Essa criança ainda não tinha recebido sua prótese...

Jon Schull, EUA

O código aberto oferece muitas possibilidades para a tecnologia médica: podemos falar sobre a qualidade dos dispositivos, harmonização de padrões, educação, mas também criar economias para produzir localmente. O sistema de saúde alemão poderia economizar 200 milhões de euros por ano com scanners de ressonância magnética de código aberto. E poderíamos exportar essas tecnologias para países onde são ainda mais necessárias. Por exemplo, existem 125 ressonâncias magnéticas em Berlim, 26 na Espanha e duas no Senegal, para uma população muito maior. Isso determina se você obtém um bom diagnóstico e com que rapidez.

Lukas Winter, Alemanha

Apresentei o desinfetante para as mãos à base de álcool. A vantagem de um produto sem patente é que qualquer um pode produzi-lo, inclusive os países pobres. Ter muitos projetos é muito bom... no começo. As pessoas devem reunir sua energia e inteligência coletiva para produzir dispositivos que possam ser acessíveis em qualquer lugar do mundo, e também fáceis de consertar, fáceis de fabricar com componentes que podem ser encontrados em qualquer lugar.

Didier Pittet, Suíça

Fiquei surpreso ao ver que o custo do projeto de medicamentos passou de milhões para bilhões, enquanto o sequenciamento do genoma passou de 300 milhões para pouco. O projeto é feito em silos, sem envolver os jovens. Hoje, antes de ser fabricado, um avião voa, cai e aterrissa em um computador. Em seguida, projetamos modelagem computacional em biologia de sistemas. Mobilizamos 12 000 alunos para sintetizar 50 000 artigos e decidimos que o software seria inteiramente de código aberto. 8 700 pesquisadores de 130 países contribuíram. Descobrimos que um medicamento para diabetes pode tratar a tuberculose, uma doença negligenciada que mata 4 000 pessoas por dia.

Samir Brahmachari, Índia

COMUMS DE SAÚDE

OPENVILLAGE.CH 2022

A produção por pares de equipamentos médicos livremente reproduzíveis também foi discutida em 2022. Encontro com criadores e pesquisadores.

Quando a Wikipedia começou, as grandes enciclopédias riam: "Como, cidadãos que fazem uma enciclopédia, coisa para estudiosos... Além disso, está cheia de erros!" E a Wikipedia respondeu: "Sim, mas levamos seis meses para corrigir um erro, você precisa de 25 a 30 anos". E o fim da história: a Britannica faliu, a Universalis faliu.

Benjamin Coriat, economista

Em 2020, fizemos nossa quarentena no fab lab: talvez possamos fazer coisas úteis. A primeira ideia foram as viseiras de proteção. Houve muito interesse. Sendo cerca de 20 pessoas, não podíamos responder a todos os pedidos. Então, colocamos nossos designs em código aberto e ativamos 42 cidades. Conseguimos produzir um milhão de unidades em 49 dias, o que a indústria não conseguiu. Então produzimos concentradores de oxigênio. Desta vez, éramos 150 organizações fazendo pesquisa aberta. Conseguimos ir do conhecimento zero à fabricação em oito semanas!

Richa Shrivastava, engenheira

MEDICINA NARRATIVA

OPENVILLAGE.CH 2022

Como melhorar a relação entre pacientes e cuidadores?
Como valorizar a experiência subjetiva de pacientes e cuidadores?
Como reduzir as desigualdades e abusos de poder no contexto do cuidado?
Encontro com filósofos e eticistas.

Durante a viagem, senti que uma crise dolorosa estava por vir. Uma vez no hospital, deparei-me com cuidadores que não conheciam a anemia falciforme, que não atenderam ao meu pedido (apesar de um chip médico implantado). Tive uma parada cardiorrespiratória por causa disso. A medicina é política, é um equilíbrio de poder. Nós, como pacientes, devemos ganhar poder suficiente para podermos ter o que precisamos. Eu acho que muitos pacientes morrem porque não são ouvidos.

David-Zacharie Issom, informático

Nós pedimos para estudantes de medicina para escrever a história de um paciente que os marcou. A interna, em curso de reanimação em plena covid, escreveu “Não posso escrever sobre um paciente que me marcou, porque acompanhei 21 pacientes e todos os 21 morreram”. Ela disse isso com tanta emoção que todo mundo chorou. E em vez de dizer "vamos conversar sobre isso!" », não, cortamos o diálogo, fechamos imediatamente. Há muito trabalho a ser feito em estudos médicos...

Laurine Omnès, filósofa

PRESERVAR NOSSA SAÚDE MENTAL

OPENVILLAGE.CH 2022

Como você se recupera quando vive uma situação de vulnerabilidade psicológica?
Como recuperar sua dignidade e autonomia ao longo das semanas?
Como reduzir os danos da exclusão?
Encontro com ajudantes de pares e diretores psicossociais.

Como pessoa afetada pelo vício, o que eu descobri quando comecei a me recuperar, a partir do momento em que percebi quem sou quando uso, o que me torno e o que não posso ser é que nem sempre soube o que era bom para mim. Porque a doença em algum lugar estava tomando conta. Tive a chance de conhecer terapeutas de qualidade, e esse processo só funcionou quando realmente percebi que uma parte de mim não estava danificada e que iria me ajudar a sair de anos de sofrimento.

Tania Zambrano Ovalle, praticante de pares

A psiquiatria é a única especialidade médica que pode injetar tratamento à força. Ignorar uma recusa equivale de fato a assimilar a mente a uma substância química cuja reação de acordo com o tratamento aplicado pode ser prevista com precisão. É esquecer o caráter metafísico do sofrimento, da sensação de liberdade, do estudo dos sintomas!

Fabien Coronado, ajudante de pares

NOSSO PLANETA, NOSSA SAÚDE

OPENVILLAGE.CH 2022

Quais são as ligações entre a destruição da biodiversidade e o aumento das doenças?
Que estilos de vida e modelos socioeconômicos devemos adotar para preservar nossa saúde planetária?
Encontro com enfermeiros, médicos, engenheiros e pesquisadores.

Há uma luta sobre qual caminho a humanidade deve seguir, e acho que esse é o verdadeiro debate. Entender que nossos cinco sentidos não nos permitem sentir a gravidade da situação me parece importante. Pode haver uma erosão da diversidade biológica e ainda ser verde sob o sol. A mudança comportamental não pode acontecer sem uma justificativa compartilhada para a mudança. A saúde da Terra e a nossa saúde andam de mãos dadas.

René Longet, especialista em sustentabilidade

A biodiversidade é a nossa casa comum. Se destruímos a casa comum, não sobreviveremos... E remamos, entre outras coisas, porque há muita proximidade entre os políticos e os que têm interesse em manter o sistema tal como está.

Marie-Monique Robin, realizadora

WALKSHOPS

OPENVILLAGE.CH 2022

As trocas foram facilitadas durante uma caminhada de duas horas pelas margens do selvagem Rhône, seguida de uma partilha. Temas: eco-ansiedade, escuta, participação social, ecossistema médico de Genebra, comuns, descolonização. Encontro com pesquisadores e funcionários de organizações internacionais.

Genebra é uma ótima cidade se você quiser caminhar. O campo fica perto da cidade, com paisagens magníficas. Gosto dessa forma de interagir porque é uma forma segura de conhecer estranhos, compartilhar pensamentos e sentimentos. **É disso que sentimos tanta falta nesses dois anos.** Eu acho que é realmente hora de se conectar.

Bruno Meessen, economista

Gostei muito da caminhada temática na floresta e seu princípio “escondido”: caminhar, tomar cuidado para não cair deu respostas mais espontâneas. **Era muito circular, mais fluido, mais livre do que à volta de uma mesa redonda:** todos podiam falar, falar uns com os outros! Saímos separados, mas os pequenos grupos puderam conversar durante um intervalo na beira d'água, antes do retorno temático no grande grupo. Partilha muito bonita, rica, sincera!

David Risse, sociólogo

TEATRO LEGISLATIVO

Encenação de três situações de opressão para enfrentá-las conjuntamente e propor mudanças legislativas. Temas: esgotamento dos cuidadores, direitos do paciente e violência médica, cerceamento de liberdades fundamentais. Encontro com atores e advogados.

O que mais me chamou a atenção foi o engajamento do público, principalmente das pessoas com deficiência, racializadas, com doenças crônicas ou que moram nesses cruzamentos. A meu ver, fazer a lei em conjunto faz a diferença, pois podemos ser sujeitos-atores dessas situações. **Vivemos algo transformador, porque houve uma descompartmentalização entre o sistema jurídico e a sociedade civil.** A lei foi colocada em seu lugar: deu poder às pessoas.

Meloe Gennai, jurista

A importância de estar vivo é a harmonia entre o corpo, a mente e, claro, a consciência. Leva apenas uma pessoa no mundo, que tem coragem de ser, apenas ser. Minha energia é suficiente para mudar o mundo, posso irradiar ao meu redor, a abertura do coração. Seremos capazes de explorar novos mundos juntos, nos conectamos ao cosmos. **O que nos deixa felizes é ver os outros felizes.** A autotranscendência é possível quando você é inspirado pelas pessoas ao seu redor.

Isabelle Wachsmuth, engenheira

ARTE PARA CURAR

OPENVILLAGE.CH 2022

A arte permite expressar nosso mundo interior além das palavras e reconhecer os recursos que habitam dentro de nós. Encontro com terapeutas através das artes.

O que eu particularmente gosto em Genebra é a possibilidade de conhecer crianças e adultos de diferentes culturas e idiomas. Em última análise, temos algo em comum, que é a arte. Não importa a língua que você fala, porque a arte tem o poder de unir as pessoas. Você não precisa ter um problema sério para experimentar a arteterapia: é uma forma mágica de se sentir melhor, se descobrir e se divertir.

Vicky Tsiaousi, arteterapeuta

Vou contar a história das prescrições culturais com a de uma senhora em fim de vida, que não fala mais. Eu ofereço a ela uma paleta de aromas que acalmam, irradiam, brilham. Você pode brilhar até o fim de sua vida. Sua filha diz: "Minha mãe gostaria a rosa do amor". Eu coloco o perfume em uma varinha e ela inala. E ali, tive a impressão de que a filha tocava violoncelo com a mãe, fazendo música com o perfume. E essa mãe começa a chorar. Depois ela me olha nos olhos e, com um ar infantil, sorri para mim. E então sua filha começa a chorar. E eu digo "Por que você está chorando?". E ela me disse: "Porque minha mãe não chora, não sorri, há muito tempo."

Laure Mayoud, psicóloga

CIRCULOS DE PARTILHAS

OPENVILLAGE.CH 2022

Um tempo para tomar conta de si...
Um tempo para cuidarem um do outro...
Conheça os seus vizinhos em Bernex,
Châtillens, Genebra, Vernier, Villeneuve.

Oficina futurista

Oficina artistica

Imaginamos juntos
um novo cenário

Círculo Ancestral
do Senegal

Renegamos
juntos
a consciência
humana

Percebemos que nossas emoções podem nos curar: ver a beleza todas as manhãs, ouvir um pássaro cantar, ver uma pintura, ouvir música, ler um belo livro. Eu adoraria que a comunidade científica integrasse emoções para encontrar soluções. Nosso corpo tem todas as ferramentas para curar.

Julie Abissegue, curadora

Círculo
Ancestral
da Síria

Mesa redonda
da beleza

Eco-estresse e Psique

Healing collectives

A arte do ser vivo

Fazer o comuns
para cuidar do mundo

IMPACTO

500 PARTICIPANTES
158 CONTRIBUIDORES

500 000 FRANCOS SUICOS DE VALOR COLETIVO
7 800 HORAS DE CONTRIBUICAO

3 dias em 2020
20 atividades
16 vídeos
21 paginas wiki
1000 h → 50K

122 dias de preparação
25 reuniões semanais
163 mudanças
92+ tarefas
2200 horas → 110K

9 dias de festival
65 atividades + 25 círculos de partilha
30 vídeos e podcasts
80 paginas wiki
3000 horas → 150K

seguimento

1600 horas → 80K

espécie

40K

ajuda financeira

60K

liderança ●●●
Breathing Games Association

patrocínio ●
Geneva Health Forum
Open Geneva

ajuda financeira ●
uma fundação de Genebra
Fondation Leenaards
Fondation Lunt

co-anfitriões ●●●
Fondation de l'Orme
Association re-pairs
Systmd
Alliance Santé Planétaire
Association Aura
OMS ●
APSAT
ARAET

co-organização ●●
AddictLab Academy
CERN
Collège de Rétablissement
CReACC-Diversités
DNDi
EchOpen

Geneva eLab
IdeaVox
L'Art d'être vivant
La Main Tendue Genève
Le Caméléon
LogAir
Maker's Asylum

Mamajah
Minds
Nuit Blanche
NVC Geneva
Open Data
Radio Libre
SDG Solution Space
Universidade de Genebra ●

NOS ENCONTRE EM

www.openvillage.ch

10 ENTREVISTAS AOS MEDIA

101 WIKI P.

30 VIDEOS